

ГОВОРЕНИЕ КАК ВИД РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ибраимова Л.Н.

к.п.н, доцент

Таразский университет имени М.Х. Дулати

г.Тараз, Казахстан

leskul.ibraimova@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15078377>

Аннотация. В статье автор подробно останавливается на вопросах соблюдения орфоэпических норм при правильной устной и связной речи.

Автор также обращает внимание учителей проявлять терпение и богатый опыт для того, чтобы обучить учеников, студентов с нерусским языком обучения говорению, который требует непрерывного самообразования и саморазвития. Рекомендует использовать метод «Подготовленная речь», который направлен на развитие ораторских способностей. Автор отмечает уникальность этого метода заключается в том, что у ученика есть возможность совершать ошибки и исправлять их в личной обстановке, а не перед всеми. Таким образом, внедрение учителем в преподавательскую деятельность русского языка, описанных в настоящей работе приемов и методов, поможет сформировать у обучающихся навык говорения.

Ключевые слова. говорение, русский язык, устная речь, учитель, мотивация, ошибка, контакт.

Русский язык является вторым по числу носителей в Казахстане, его статус постоянно менялся с момента обретения независимости Республики Казахстан. Однако в учебных заведениях русский язык всегда имел важный статус, проведем статистику:

К сожалению, с каждым годом число школ с русским языком обучения уменьшается, но он все еще имеет статус официального языка в стране. Это позволяет надеется на то, что молодое поколение не утратит все величие и богатство русского языка.

Основополагающей формой речевой деятельности русского языка является говорение, функционирующий в разговорной речи и служащий для общения, передачи информации. Обучение говорению является важным компонентом образовательного процесса, развивающий коммуникативные навыки.

К продуктивным видам речевой деятельности относятся: письмо, чтение, говорение, слушание (аудирование). Говорение – основной речевой инструмент, который в неразрывной связи со слушанием помогает людям общаться вербально, то есть посредством слов. Аудирование — процесс смыслового восприятия услышанных слов и звуков. Письмо и чтение выполняют те же функции, что и говорение со слушанием, только в их случае информация представляется не в звуковых, а графических знаках. Невербальные способы общения – коммуникации между людьми посредством жестов, мимики, языком тела, то есть без слов.

В своей работе А. А. Попыкина и Н. И. Бенеш дали следующую дефиницию этому термину: «Говорение является продуктивным видом речевой деятельности. Этот сложный психолингвистический и психофизический процесс выступает как совокупность актов говорения и понимания» [1, с. 4]. Большинство людей считают, что говорение – это самая легкая форма речи, однако данная точка зрения является неверной. Говорение или же устная речь должна быть грамотно построена с соблюдением орфоэпических норм, а также быть логичной, понятной и связной.

Для того чтобы обучить учеников, студентов с нерусским языком обучения говорению, учителю необходимо проявлять терпение и иметь богатый опыт, так как это сложный процесс, требующий непрерывного самообразования и саморазвития. Н. К. Болокова считает, что ключ к решению этой проблемы кроется в «реализации трех основных аспектов в обучении русскому языку как иностранному: доверие – мотивация – говорение» [2, с. 6].

С этой позицией согласилась М. Ш. Гусейнова, она выделила несколько проблем, которые возникают при обучении говорению:

- 1.Отсутствие мотивации;
- 2.Языковой барьер;

3.«Трудности определения смыслового содержания высказывания» [3, с. 41].

Для решения этих проблем преподавателю необходимо создать благоприятную атмосферу на занятии, способствовать общению между обучающимися. Развивать их языковые возможности, чтобы устранить языковой барьер. Использовать личностно-ориентированный подход, поощряя достижения каждого ученика.

В данном исследовании мы опираемся на хрестоматию по методике преподавания русского языка как иностранного, которую составили Л.В. Московкин и А.Н. Щукин. Авторы хрестоматии характеризуют говорение следующим образом: «Говорение представляет собой такой вид речевой деятельности, с помощью которого осуществляется устная форма общения, направленная на установление контакта и взаимопонимания с другими людьми, воздействие на их знания и умения, на выполнение функций доказательства, убеждения, на выражение эмоционального отношения к передаваемому сообщению» [4, с. 313].

Они отмечают, что говорение имеет некоторые формы, например, ответы на вопросы, восклицания, перечисление предметов и вещей, развернутые высказывания. На грамотную, эффективную устную речь влияют различные условия: тема разговора, вербальное и невербальное общение, психологическая атмосфера между говорящими, уровень языкового развития участников беседы и т.д.

Учитывая все эти факторы, можно сказать, чем устная речь отличается от письменной: разговорная речь включает в себя эмоции, усеченные предложения, междометия, вводные слова. Некоторые фразы заменяются мимикой и жестами, устная речь не требует дополнительного разъяснения, так как многое становится ясно из ситуации и позиции, в которой находится говорящий. Неоспоримым фактом является то, что успешность обучения говорению зависит от возрастных особенностей учащихся, от уровня интеллектуального развития, от их мотивации к обучению.

Е. В. Дегтярёва рассматривает с физиологической точки зрения, исследуя внутренних процесс говорения. Она выделяет три этапа преобразования мысли в речь:

- «Первый – программирование речи» [5, с. 3]. Формируется мысль, которую хочет высказать человек, затем отбирается важная часть;

- Второй – структура высказывания. Человек продумывает, как правильно построить грамматически и синтаксически речь;
- Третий этап – произнесение сообщения, который является продуктом говорения.

Говорение тесно связано со слушанием, эти две формы изучаются параллельно и помогают друг другу в усвоении материала. Например, при слушании можно также задействовать говорение: после прослушивания того или иного текста, попросите учащихся высказать свое мнение по поводу услышанного, устройте дебаты. Полезным будет внедрение аутентичных материалов, такие как новостные передачи, различные интервью. Они помогут ученикам адаптироваться к культуре и стилям речи.

Для развития навыка говорения необходимо непрерывно практиковать русский язык, общаться с носителями языка, преодолевать свой барьер. Для этого Глазунова О.И. предлагает использовать следующее задание:

«Прочитайте и перескажите шутку. Проверьте по словарю значение глагола наступить.»

Супруги возвращаются в темноте на свои места. Проходя вдоль кресел, мужчина спрашивает у сидящего:

- Простите, это не вам я наступил на ногу, когда выходил из зала?
- Да, мне. И ещё я хотел вам сказать, что ...
- Пошли, - говорит он, довольный, своей супруге. - Это наш ряд»

[6, с. 168].

Данное задание подходит для учеников из казахских школ, так как оно легкое. При помощи этого задания можно проверить уровень языковых способностей учащихся.

Макова М. и Ускова О. составили учебное пособие для студентов-иностранцев, в нем можно найти различные приемы для развития устной речи. Например:

Задание 5. Вы с друзьями обсуждаете экскурсию, состоявшуюся вчера. Вашему другу экскурсия не понравилась. Примите участие в диалоге. Ваша задача:

- а) **Согласитесь с высказанным мнением, используя синонимичные конструкции.**
б) **Не согласитесь с высказанным мнением, используя антонимы.**

— Какая неудачная вчера была экскурсия!

—

— Я не увидела ничего интересного!

—

— И с экскурсоводом нам не повезло. Было такое чувство, что он не знает, о чём говорить.

—

— А автобус какой ужасный был! Вообще, нет слов!

—

Студентам-иностранцам предоставляется два выбора: согласиться или не согласиться с высказанным мнением. Тем самым соответствует требованиям современного урока – обучающийся имеет право выбора и высказывает свою точку зрения, создается благоприятная атмосфера.

Для педагога в работе над говорением целесообразным является применение принципа «от меньшего объёма слов - к большему», чтобы обучающиеся имели достаточное время для подготовки. Рекомендуем использовать метод «Подготовленная речь», который направлен на развитие ораторских способностей. Достоинством этого метода является то, что у ученика есть возможность совершать ошибки и исправлять их в личной обстановке, а не перед всеми. Суть задания:

1. Учащиеся совместно с учителем определяют тему, содержание, целевую аудиторию выступления;
2. Каждому ученику дается определенное время для подготовки своей речи на тему;
3. Ученики объединяются в пары и по очереди рассказывают друг другу подготовленное сообщение. Слушающий ученик в конце выступления дает обратную связь партнеру, после они меняются ролями. Затем каждый ученик с учетом обратной связи корректирует свою речь.

Прежде всего каждый учитель для развития навыка говорения у обучающихся, должен создать благоприятную атмосферу на занятии, мотивировать и поощрять их достижения, быть терпеливым и открытым. Важную роль играет материал, предоставляемый педагогом на уроке, потому

что он должен соответствовать возрастным особенностям учащихся, уровню языковых способностей. Таким образом, внедрение учителем в преподавательскую деятельность русского языка, описанных в настоящей работе приемов и методов, поможет сформировать у обучающихся навык говорения.

Литература:

1. Попыкина А. А., Бенеш Н. И. Слушание и говорение, как навыки функциональной грамотности //Международный студенческий научный вестник. – 2020. – №. 1. – С. 31-31.
2. Болокова Н. К. Три аспекта в обучении русскому языку как иностранному: доверие-мотивация-говорение //Вестник Майкопского государственного технологического университета. – 2018. – №. 3. – С. 52-59.
3. Гусейнова М. Ш. Говорение как вид речевой деятельности //Гуманитарные науки и образование. – 2019. – Т. 10. – №. 3. – С. 38-42.
4. Хрестоматия по методике преподавания русского языка как иностранного / Сост. Л.В. Московкин, А. Н. Щукин. - 5-е изд., стереотип. - М.: Русский язык. Курсы, 2020. - 552 с.
5. Дегтярёва Е. В. Говорение как вид речевой деятельности //Проблемы и перспективы современной гуманитаристики: педагогика, методика преподавания, филология, организация работы с молодёжью. – 2020. – №. 1. – С. 248-253.
6. Глазунова О.И. Давайте говорить по-русски : учебное пособие по русскому языку для иностранцев. - СПб. : Златоуст, 2020. - 352 с.
7. Макова М., Ускова О. В мире людей. Выпуск 1. Письмо. Говорение. Учебное пособие по подготовке к экзамену по русскому языку для граждан зарубежных стран (ТРКИ-2–ТРКИ-3). – Litres, 2020.